

THE ROLE OF NURSING INTERVIEW IN SUPPORTING THE PATIENT'S MENTAL STATE

Zokirova Munira Ortigaliyevna

Nurse of the Cardio-Rheumatology Department, Fergana City Medical Association;

Student of the Fergana Branch of Riga Nordic University

Annotation: The article discusses the need and importance of psychological support for patients, nursing communication, the psychological state of each patient, factors affecting their mood and emotions, the characteristics of communication between a nurse and a patient, properly organized communication, positive changes in patients as a result of psychological support, the importance of psychological support in patient treatment, and suggestions for improving the process of psychological support for patients.

Keywords: Stress, Nursing communication, Psychological support, Nursing ethics, Treatment effectiveness, Nursing care, Communicative competence, Empathy

BEMORNING RUHIY HOLATINI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA

HAMSHIRALIK MULOQOTINING O‘RNI

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИНТЕРВЬЮ В ПОДДЕРЖКЕ

ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Закирова Мунира Ортигалиевна

Zakirova Munira Ortigaliyevna

Farg‘ona sahar Tibbiyot birlashmasi kardiorevmotologiya bo‘limi hamshirasi,

Riga Nordic university Farg‘ona filiali talabasi

Annotasiya: Maqolada bemorni ruhiy qo‘llab-quvvatlashning zarurati va ahamiyati, hamshiralik muloqoti, har bir bemorning ruhiy holati, ularning kayfiyati va hissiyotiga ta‘sir etuvchi omillar, hamshira bilan bemor o‘rtasidagi muloqot xususiyatlari, to‘g‘ri tashkil etilgan muloqot, ruhiy qo‘llab-quvvatlash natijasida bemorlardagi ijobiy

o'zjarishlar, ruhiy qo'llab-quvvatlash bemorning davolanishidagi ahamiyati va bemorni ruhiy qo'llab-quvvatlash jarayonining yaxshilash borasida takliflar berilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются необходимость и важность психологической поддержки пациентов, особенности общения медсестер, психологическое состояние каждого пациента, факторы, влияющие на их настроение и эмоции, характеристики общения между медсестрой и пациентом, правильно организованное общение, позитивные изменения у пациентов в результате психологической поддержки, важность психологической поддержки в лечении пациентов, а также предложения по улучшению процесса психологической поддержки пациентов.

Kalit so'zlar: Stress, hamshiralik muloqoti, psixologik qo'llab-quvvatlash , hamshiralik etikasi, davolash samaradorligi, hamshiralik parvarishi , kommunikativ kompetensiya, empatiya.

Ключевые слова: Стресс, сестринское общение, психологическая поддержка, этика сестринского дела, эффективность лечения, сестринский уход, коммуникативная компетентность, эмпатия.

Kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, statsionar davolanayotgan bemorlarning 60-70% da turli darajadagi havotir va stress holati kuzatiladi. Bunda bemorni ruhiy qo'llab-quvvatlash davolashni 30-40% ini tashkil etadi. Bu jarayonda hamshiralik muloqoti asosiy psixologik qo'llab-quvvatlash omili sifatida e'tirof etiladi. Hamshiraning 5-7 daqiqalik muloqoti bemorning ruhiy holatini sezilarli yaxshilashi aniqlangan. 2023-yil O'zbekiston Sog'liqni Saqlash tizimida o'tkazilgan ichki monitoring natijalariga ko'ra , hamshiralik muloqoti bo'yicha treningdan o'tgan xodimlar ishlayotgan bo'limlarda, bemor shikoyati 28% ga kamaygan , hamshira-bemor o'rtasidagi kelishmovchiliklar 34% ga qisqargan umumiy parvarish sifati 40% ga

yaxshilangan. Bu ko'rsatkich kommunikativ kompetensiya hamshiralik faoliyatining ajralmas qismi ekanini isbotlaydi.

Hamshiralik muloqoti – bu bemor bilan axborot almashish, emotsional qo'llab quvvatlash, terapevtik munosabatni shakillantirish jarayonidir. Hamshira muloqot jarayonida empatiya, sabr-toqat, hurmat va kasbiy etikani namoyon etishi kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bemor kasalxonada davolanishi davomida o'z yaqinlari va do'stlaridan uzoqda bo'lishga majbur bo'ladi, yangi sharoitga moslashishi qiyin bo'ladi, ko'pincha, o'zini yolg'iz his etadi. Bunday holatlarda hamshira kasallar bilan muloqot qilish orqali ularga e'tibor qaratishi va g'amxo'rlik qilishi kerak bo'ladi.

Hamshiralar tibbiy muassasalarda bemorlarga eng yaqin insonlardan biri bo'lib, ularga nafaqat jismoniy, balki ruhiy yordam ham ko'rsatishlari lozim. Ruhiy holat barqaror bo'lsa, bemorning organizmi davo jarayoniga ijobiy javob qaytaradi. Bu esa psixologik yordamni sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rishga asos bo'ladi. [1].

Bemor qanday ruhiy holatdaligidan qat'iy nazar, u jahldormi yoki g'amgin, vahimadami yoki pushaymonda, tibbiyot hamshirasi bemorga ta'sir etib, muloqot o'rnatishi, o'z oldiga qo'ygan vazifalarning yechimini topishi kerak. Shu sababli hamshiralik kasbining ahamiyatga ega sifati muloqotga chidamlilik-sabrlilik, kechirimlilik hisoblanadi [2].

Hamshiraning shaxsiyati, uning xatti-harakatlari bemorlarga ijobiy (terapevtik) va salbiy (psixo-travmatik) ta'sir ko'rsatishi mumkin [3].

Aytish joizki, uzoq davom etadigan kasalliklar yoki harakatchanlik cheklovlari bemorlarda tushkunlik, tashvish, xavotir, psixologik muammolarni vujudga keltiradi. Shu bois, hamshira yoki faoliyat yurituvchi mutaxassis bemorning hissiy ehtiyojlariga ham e'tibor qaratishi, o'z vaqtida ruhiy yordam ko'rsatishi, kerakli mutaxassislarni (psixolog, psixoterapevt va boshqalar) jalb qilishi lozim [4].

Bugungi hamshira kasallik belgilariga asoslanib, bemorga hamshira tashxisi qo‘ya olishi, bemorlarning dardini eshita olishi, tushuna olishi, ular bilan insoniy muloqotga kirisha olishi, bemor oldida javobgarligini to‘la xis etib, uning sog‘lig‘ini ijobiy tomonga o‘zgartirishi, jamiyatda bemor kishi salomatligi yo‘lida halol mehnat qilishi , hamshira va har qanday sharoitda ham tibbiy yordam ko‘rsatishi , bemorga diqqat-e'tibor va g‘amxo‘rlik bilan munosabatda bo‘lishi, o‘zining barcha xatti-harakatlarida yuksak insoniy qadriyatlarga rioya qilishi, o‘z vataniga , hukumatiga mehr-muhabbat va sadoqatli bo‘lish shu kunning talabidir [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli tahlil, tadqiqot muammosining yechimiga olib boruvchi bemorni ruhiy qo‘llab-quvvatlashni amalga oshiruvchi usullarini tanlash, bemorni ruhiy qo‘llab-quvvatlashdagi munosabatlarni qiyosiy taqqoslash asosida eng to‘g‘ri turlarini aniqlash va uning bemor salomatligiga ta’sirini baholash va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Har bir bemor turlicha ruhiy holatga ega bo‘lib, ularning kayfiyati va hissiyoti quyidagi omillarga bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin:

- kasallikning og‘irligi va davomiyligiga;
- yaqin insonlarining qo‘llab-quvvatlashiga;
- tibbiyot xodimlarining munosabatiga, ya’ni hamshiralarning bemor bilan ruhiy muloqotiga;
- bemorga qo‘yilayotgan tashxisning qanday darajada ekanligiga.

Hamshiralik muloqoti jarayoni bemor bilan hamshira o‘rtasida ma’lumotlar almashinuv jarayoni bo‘lib, bu jarayonda hamshiralalar bemorni ruhiy qo‘llab-quvvatlashlari, bemorni ishonchini shakllantirishlari kerak bo‘ladi. Yaxshi tashkil etilgan hamshira bilan bemor o‘rtasidagi muloqot quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak 1-rasm.

1-rasm.

1-rasm. Hamshira bilan bemor o'rtasidagi muloqot xususiyatlari¹.

Hamshira tibbiyot muassasasida bemor bilan eng ko'p muloqot qiladigan mutaxassis hisoblanadi. Shuning uchun ham u bemorning ruhiy holatini kuzatish, uning kayfiyati va hissiy kechinmalarini tushunish imkoniyatiga ega. Bemor bilan samimiy, hurmatli va e'tiborli munosabatda bo'lish hamshira faoliyatining muhim jihatlaridan biridir. Bunday munosabat bemorda ishonch hissini shakllantiradi, davolanish jarayoniga ijobiy munosabatni kuchaytiradi va uning ruhiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

To'g'ri tashkil etilgan muloqot bemorda xavotirni kamaytiradi, ijobiy kayfiyatni shakllantiradi, davolanishga bo'lgan ishonchini oshiradi. Hamshiraning oddiy e'tibori, tushuntirishlari, dalda beruvchi so'zlari bemor holatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hamshiraning kasal bilan so'zlashish vaqti ko'pgina omillarga bog'liq bo'lib, hamshiradan juda nozik, o'ziga xos muomalani talab etadi. Suhbat davomiyligi va mazmuni bemorning ahvoli, uning madaniyat darajasi, fe'l-atvor xususiyatlariga bevosita bog'liqdir. Shunga ko'ra, bemor bilan suhbatlashayotganda, hamshira me'yorni bilishi, kasalning suhbatdan qanday ta'sirlanayotganini sinchkovlik bilan kuzata olishi kerak.

¹ Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

Barcha tushuntirishlar lo'nda, aniq, qat'iy, bemorlar uchun mutlaqo tushunarli bo'lmog'i lozim. Yoqimli va shirin so'z bilan murojaat qilishda, samimiy tabassumda hamshiraning o'z bemorlariga g'amxo'rliqi va diqqat-e'tibori ifodalanadi [6].

Har bir bemoring ruhiy holatini baholash hamshiralarning asosiy vazifasidir. Shu sababli ham hamshiraning bemorga ruhiy qo'llab-quvvatlashi tibbiy yordamning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Hamshiraning bemorlarni ruhiy qo'llab-quvvatlashi tibbiy yordamning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu nafaqat bemorning ruhiy barqarorligini ta'minlaydi, balki davolanish jarayonining samaradorligini ham oshiradi. Shuning uchun zamonaviy tibbiyot amaliyotida hamshiralardan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki bemor bilan samarali muloqot qilish va uning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash qobiliyati ham talab etiladi. Hamshiraning ruhiy qo'llab-quvvatlashi bemorlarda quyidagi ijobiy o'zjarishlarga olib keladi 2-rasm.

2-rasm.

2-rasm. Ruhiy qo'llab-quvvatlash natijasida bemorlardagi ijobiy o'zjarishlar².

Bemor bilan suhbat qurish paytida hamshira bemorga tegishli muammolar haqida ma'lumot yig'adi va bu mutaxassisga kelajakda bemor bilan qanday munosabatda

² Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

bo'lishida so'zsiz yordam beradi. Bemor bilan birinchi uchrashuvda o'zaro birlik, hamshiraga nisbatan ishonch paydo bo'lishi ular orasidagi munosabatni mustahkamlanib borishiga poydevor yaratadi. Hamshiraning so'zlashuv odobi, muomalasi, e'tiborli bo'lishi, shirin so'zlashuvi bemorga ishonch hosil qildirib, uni rom etishi lozim. Bemorning o'zi haqidagi yig'ilgan ma'lumot - subyektiv ma'lumot bo'lib hisoblanadi.

Agar bemor fizik yoki psixoemotsional o'zgarishlar tufayli suhbatlashish jarayonida qatnasha olmasa, u holda uning oila a'zolarini yoki do'stlarini jalb etish zarur.

Ruhiy qo'llab-quvvatlash bemorning davolanish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijobiy ruhiy holatga ega bo'lgan bemorlar davolanish jarayoniga faolroq qatnashadi, shifokor va hamshira tavsiyalariga ko'proq amal qiladi hamda sog'ayish jarayoni tezroq kechadi. Aksincha, ruhiy tushkunlik, qo'rquv yoki ishonchsizlik bemorning sog'ayish jarayonini sekinlashtirishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, statistik ma'lumotlar shuni isbotlaydiki, hamshiralik muloqoti bemorlarning ruhiy holatini yaxshilash bilan birga, davolash jarayonini 30-40% gacha oshiradi. Chunki hamshira bemor bilan eng ko'p vaqt muloqot qiladigan tibbiyot xodimi bo'lib, bemorning ruhiy holatini kuzatish va unga o'z vaqtida psixologik yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega. Umuman olganda, bemorning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlashda hamshiralik muloqoti muhim vosita bo'lib, u bemorning ruhiy farovonligini ta'minlash bilan birga davolash jarayonining sifatini ham oshiradi.

Hamshira bilan bemor o'rtasidagi muloqot sifatini yaxshilash va kengaytirish maqsadida quyidagi takliflarni berib o'tamiz.

1. Hamshiralik faoliyatida muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar majburiy tarzda joriy etilsh.

2. Hamshiralik faoliyatida bemor bilan muloqot va ruhiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil qilish.

3. Tibbiyot ta‘lim muassasalarida hamshiralik yo‘nalishi talabalari uchun bemor bilan muloqot va ruhiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish.

4. Bemorlar bilan ishlashda faol va hushmuomala bo‘lgan hodimlarni muntazam kuzatib borish va rag‘batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1.Sh.S.Usmonova. Bemorlarga psixologik yordam ko‘rsatishning ahamiyati. Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала №-64. Февраль –2025. <https://scientific-jl.org/obr>.

2.S.Sh.Raximova va boshqalar. Ruhiy bemorlarni parvarish qilishda hamshiralik jarayoning o‘ziga xos xususiyatlari. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. Hosted online from Paris, France. December, 2023.

3.A.S. Allaberganov va boshqalar. Shifokor – tibbiyot xodimlari – bemor munosabatlarining xususiyatlari. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. Nashr:02 2023-yil. <https://sciencebox.uz>.

4.S.N.Ismoilova. Bemorlarni funksional holatini baholash. Лучшие интеллектуальные исследование. Том-4, январь-2026. [https:// journals.org /index.php/luch](https://journals.org/index.php/luch).

5.Yu. K. Narmetova, D. K. Abdurashitova. Hamshira faoliyatida etika va deontologiya. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. Nashr:02, 2024-yil.

6. Z.M.Orziyev, D.M.Tuxtayeva, O‘.H.Hazratov «Hamshiralik ishi jarayonida bemorlarni tekshirish usullari» o‘quv qo‘llanma, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Toshkent: «Tib kitob» nashriyoti, 2010. 216 bet.